

Toltecas

By Blanca Paredes Gudiño, Instituto Nacional de Antropología e Historia

Entry tags: Mesoamerican Religions, Religious Group, Toltec Religion, Language, English

Grupo hegemónico que durante el apogeo de la ciudad de Tula, Hidalgo, tenían un culto especial por la deidad denominada Quetzalcóatl y más tarde por su oponente, la deidad de Tezcatlipoca

Date Range: 600 CE - 1200 CE

Region: Área de Tula

Region tags: Zona Arqueológica de Tula, Hidalgo, Mexico, Mesoamerica

Área en la que se localizan las evidencias arqueológicas más representativas del periodo Epiclásico y Postclásico Temprano.

Status of Participants:

✓ Elite ✓ Religious Specialists ✓ Non-elite (common people, general populace)

Sources

Print sources for understanding this subject:

– Fuente 1: Healan, Dan M. (ed.) Tula of the Toltecs. Excavations and Survey. University of Iowa Press, 1989.

– Fuente 2: Paredes Gudiño, Blanca. Unidades habitacionales en Tula, Hidalgo. Colección Científica n° 210, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1990.

– Fuente 3: Jiménez Moreno, Wigberto. "Tula y los toltecas, según las fuentes históricas", Revista Mexicana de Estudios Antropológicos, vol. V, SMA, 79-83, México. 1941

Reference: Acosta, Jorge R.. "La Ciudad De Quetzalcóatl". Cuadernos Americanos V. 2 (1942): 121-31.

Reference: Acosta, Jorge R.. "Interpretación De Algunos De Los Datos Obtenidos En Tula, Hidalgo, Relativos a La Época Tolteca". Revista Mexicana De Estudios Antropológicos XIV, núm. 2 (1957): 75-110.

Reference: Davies, Nigel B.. The Toltecs. Untill the Fall of Tula. University of Oklahoma: Norman Press, 1977.

Reference: Nicholson, Henry B.. Topiltzin Quetzalcoatl. The Once and Future Lord of the Toltecs. Colorado: University Press of Colorado, 2001.

Reference: Diehl, Richard A.. Tula: The Toltec Capital of Ancient Mexico. New York: Thames and Hudson Inc., 1983.

– Fuente 1: Davies, Nigel "Mixcoatl: Man and God", Actas del 42 Congreso Internacional de Americanistas V. 6 (1979): 19-26

– Fuente 2: Jiménez Moreno, Wigberto. "¿Religión o religiones mesoamericanas?". XXXVIII Congreso Internacional de Americanistas, Stuttgart, Vo. 3: (1968): 201-206

– Fuente 3: Jiménez Moreno, Wigberto. " Síntesis de la historia pretolteca de Mesoamérica", Esplendor del

México Antiguo, Investigaciones Antropológicas de México, Tomo II, 1977: 1019-1108.

Notes: De acuerdo a la cronología que se expone, se debe considerar que en los orígenes de Tula confluyen diferentes grupos, por lo que se configura una población multiétnica; en este sentido, es clara la presencia de otras deidades, previas a Quetzalcóatl, destacando así la figura de Mixcóatl de quien se piensa que en su forma humana, fue padre de éste. Así como también en una fase posterior, se introduce la deidad de Tezcatlipoca

Reference: Nicholson, Henry B.. "the Birth of Smoking Mirror". *Archaeology*, 1954.

Reference: Olivier, Guilhem. *Tezcatlipoca. Burlas Y Metamorfosis De Un Dios Azteca*. México: Fondo de Cultura Económica, 2004.

Online sources for understanding this subject:

- URL de la Fuente 1: <https://www.inah.gob.mx/zonas/zona-arqueologica-y-museo-de-sitio-de-tula>
- Descripción de la Fuente 1: Penetra al mundo de la zona arqueológica de Tula en el Estado de Hidalgo y al Museo Jorge R. Acosta en el sitio
- URL de la Fuente 2: <https://inah.gob.mx/boletines/tula-ciudad-de-quetzalcoatl>
- Descripción de la Fuente 2: Describe sectores en la zona arqueológica de Tula, Hidalgo
- URL de la Fuente 1: <https://pueblosoriginarios.com/textos/tula/tula.html>
- URL de la Fuente 2: <https://pueblosoriginarios.com/meso/valle/tolteca/tollan.html>
- URL de la Fuente 3: <https://pueblosoriginarios.com/textos/tula/artistas.html>

Relevant online primary textual corpora (original languages and/or translations):

- URL de la Fuente 1:
https://historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/000/000_04_01_AnalesCuauhtitlan.pdf
- Descripción de la Fuente 1: Una obra histórica del siglo XV, manuscrito que incluye los Anales y la Leyenda de los Soles, Fernando de Alva Ixtlilxóchitl

Notes: Documento de suma importancia que se relaciona directamente con el grupo en cuestión

Reference: Kirchhoff, Paul, Lina Odena, and Luis Reyes García. *Historia Tolteca-chichimeca*. México: INAH, 1976.

General Variables

Membership/Group Interactions

Are other religious groups in cultural contact with target religion:

– Sí

Notes: Una característica sobresaliente en Tula, ha sido la multiétnicidad de su población, al parecer esto surge desde sus orígenes; en este sentido, se sabe de la convergencia en la ciudad de pobladores con la creencia en deidades distintas, así tenemos en un principio presente a Huehuetéotl, a Izpápálotl y principalmente a Mixcóatl en una etapa temprana. Más tarde en el apogeo de Tula, incluso se manifiesta que existieron discordancias entre los grupos que la habitaban; es decir, entre los adoradores de un culto a Quetzalcóatl (por una parte la Serpiente Emplumada - Ehécatl -

Tlahuizcalpantecuhtli- Venus), incluyendo a Tláloc, y la contraparte, de quienes se inclinaron fuertemente por el culto a Tezcatlipoca, así como la introducción de Xipe Totec. Creando así un fuerte conflicto entre los pobladores.

Reference: Acosta, Jorge R.. "“la Pirámide De El Corral De Tula, Hgo.”". Proyecto Tula (1a Parte) N° 15 (1974): 27-49.

Reference: Nicholson, Henry B.. "“the Birth of Smoking Mirror”". Archaeology, 1954.

Reference: Florescano, Enrique. ¿cómo Se Hace Un Dios? Creación Y Recreación De Los Dioses En Mesoamérica.. México: Penguin Random House Grupo Editorial, 2016.

Reference: Florescano, Enrique. "El Mito De Quetzalcóatl" 24, no. 40 (December 14, 1992). <https://doi.org/10.36901/allpanchis.v24i40.794>.

Reference: Graulich, Michel. Quetzalcóatl Y El Espejismo De Tollan. Bélgica: Instituut voor Amerikanistiek, 1988.

Is the cultural contact competitive:

– Sí

Notes: En los orígenes de la ciudad, podemos considerar la presencia armónica entre las deidades como Huehuetéotl (al parecer deidad principal de los otomíes, pero también en su momento, de los teotihuacanos), es notable también la presencia de Mixcóatl como deidad que introducen los chichimecas. Sin embargo, las fuentes del siglo XVI refieren las pugnas entre grupos y entre las deidades principales que son Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, sobre todo porque el primero rechaza el sacrificio humano y el segundo lo introduce.

Reference: Barlow, R. H.. "Código Chimalpopoca. Anales De Cuauhtitlán Y Leyenda De Los Soles" 27, no. 3 (August 1, 1947). <https://doi.org/10.1215/00182168-27.3.520>.

Reference: Sahagûn, Bernardino de. Historia General De Las Cosas De Nueva España. Edited by Carlos Maria de Bustamante. Cambridge University Press, 2011. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511792885>.

Is the cultural contact accommodating/pluralistic:

– No

Notes: En un principio por las evidencias y el gran desarrollo alcanzado por la ciudad se puede considerar que sí; sin embargo, seguramente la creciente población y su distinta composición da lugar a múltiples intereses. Precisamente se remarca el cambio de una vida pacífica y floreciente, lo cual, ante los conflictos internos que se suceden, provoca la huida de Quetzalcóatl y de sus seguidores.. Llegando a Tula un cambio drástico en el sistema religioso, permitiendo entonces el sacrificio humano. Las evidencias arqueológicas en este sentido son claras, ya que se han localizado evidencias de esta práctica a través de estudios concisos.

Reference: Medrano Enríquez, Angélica María. "CHILD SACRIFICE IN TULA: A BIOARCHAEOLOGICAL STUDY". Ancient Mesoamerica 32, , no. 1 (2021): 84-99.

Is the cultural contact neutral:

– No

Notes: En un principio probablemente sí, pero para el Postclásico Temprano se marcan las

diferencias entre los grupos que conviven en la ciudad , esto se plasma en la decoración de los edificios cuando se introducen las imágenes de Tezcatlipoca y/o sus símbolos, marcando también una fase que enaltece los elementos bélicos, como las imágenes de guerreros, las armas, etcétera.

↳ Is there violent conflict (within sample region):

– Sí

Notes: Definitivamente, tales conflictos dejan evidencia material, con la aparición clara de elementos bélicos, de ahí la introducción puntual del grupo militarista, observándose en la iconografía, en la escultura y por supuesto en la arquitectura.

↳ Is there violent conflict (with groups outside the sample region):

– No

Notes: Con claridad, los conflictos son internos, aunque probablemente existieron aliados de los sectores involucrados

Does the religious group have a general process/system for assigning religious affiliation:

– Sí

↳ Assigned at birth (membership is default for this society):

– Sí

Notes: La configuración de la población original en Tula, tiene varias influencias, por un lado se puede referir aquí en primer término, con la población de Teotihuacán, ya que desde al menos desde fines del periodo Clásico (400-600 d.C.) hubo una interacción intensa y clara con sitios periféricos a Tula, como Chingú al noreste de la ciudad, entre varios otros, y marcadamente a partir de una relación con la explotación de recursos como el material de cantera, que se sabe abasteció a Teotihuacan para la edificación de sus construcciones. Esto sin lugar a duda refleja un nexo fuerte que muestra una conexión no sólo política y económica entre sus pobladores, sino incluso religiosa y que se traduce en la presencia del dios Quetzalcóatl (Serpiente Emplumada), a quienes los teotihuacanos ya veneraban. así como deidades ancestrales como Huehuetéotl. Para el momento en que Tula florece como gran ciudad, así se consolida el culto a Quetzalcóatl y ello refuerza la posibilidad de que desde una edad temprana un poblador se introdujera a ese sistema de creencias. lo demuestra la arquitectura, que refleja la construcción de templos dedicados a esta deidad, como el Edificio B o pirámide de Tlahuizcalpantecuhtli.

↳ Assigned by personal choice:

– Sí

Notes: Es altamente probable que se autoconvencieran a través del tiempo, pero también influye fuertemente la educación recibida. Podemos considerar que la materialidad lo reafirma

↳ Assigned by class:

– El campo lo desconoce

↳ Assigned at a specific age:
– El campo lo desconoce

↳ Assigned by gender:
– El campo lo desconoce

Notes: No lo considero así, pues no es algo común en el sistema de creencias prehispánico.

↳ Assigned by participation in a particular ritual:
– Sí

Notes: De alguna manera se puede afirmar lo anterior, ya que se ha remarcado que la población simpatizante y acorde al culto de la deidad de Quetzalcóatl, no aceptaba el sacrificio humano, sólo el de animales; mientras que otro sector de la población en Tula sí llegó a coincidir con esta práctica en determinados rituales. Lo anterior ha sido comprobable a partir de las evidencias materiales que se asocian con el tiempo en que se sustituye el anterior culto, por ahora a la deidad de Tezcatlipoca que sí admitía el sacrificio humano.

Reference: Medrano Enríquez, Angélica María. "CHILD SACRIFICE IN TULA: A BIOARCHAEOLOGICAL STUDY". *Ancient Mesoamerica* 32, , no. 1 (2021): 84-99.

↳ Assigned by some other factor:
– El campo lo desconoce

Does the religious group actively proselytize and recruit new members:
– El campo lo desconoce

Does the religion have official political support
– Sí

Notes: Seguramente esto tendría lógica en el sistema prevaleciente de esa época

↳ Are the priests paid by polity:
– El campo lo desconoce

↳ Is religious infrastructure paid for by the polity:
– Sí

Notes: Seguramente, en función de observar la capacidad de controlar la mano de obra-hombre para el desarrollo de las construcciones cívico-religiosas en la ciudad

↳ Are the head of the polity and the head of the religion the same figure:
– Sí

Notes: Al menos se habla de Quetzalcóatl como ejemplo de personificar al sacerdote-rey y

gobernante

↳ Are political officials equivalent to religious officials:

– Sí

Notes: En el caso de la personificación de Quetzalcóatl, es altamente probable, de acuerdo a la interpretación de las fuentes del siglo XVI

↳ Is religious observance enforced by the polity:

– Sí

↳ Polity legal code is roughly coterminous with religious code:

– Sí

↳ Polity provides preferential economic treatment (e.g. tax, exemption)

– El campo lo desconoce

Is there a conception of apostasy in the religious group:

– El campo lo desconoce

Size and Structure

Number of adherents of religious group within sample region (estimated population, numerical):

– El campo lo desconoce

Notes: se han hecho estudios de cálculos muy aproximados de la población establecida en Tula, que oscilan desde sus orígenes hasta el momento de apogeo; sin embargo no son claros, requieren de muchos más análisis; por lo tanto es aún más complejo referir cifras en torno a los seguidores de un grupo religioso.

Number of adherents of religious group within sample region (% of sample region population, numerical):

– El campo lo desconoce

Nature of religious group [please select one]:

– Grupo religioso grande con un grupo religioso más pequeño que es abiertamente permitido.

Notes: Se considera que el grupo seguidor de la deidad de Quetzalcóatl, es preponderante en la ciudad tolteca, sin embargo, cabe recordar en los inicios, el desdoblaje en la figura de Ehécatl (Quetzalcóatl como deidad del Viento), así como también, el fuerte nexo como reminiscencia de la Serpiente Emplumada, y no menos importante como Tlahuizcalpantecuhtli como Lucero de la Mañana; así

como también la presencia de la deidad de Tláloc.

Are there recognized leaders in the religious group:

– Sí

↳ Is there a hierarchy among these leaders:

– Sí

↳ A single leader of a local community:

– Sí

Notes: Esta particularidad se circunscribe en el momento del apogeo de Tula, en el sentido de que se puede referir precisamente a un hombre-dios, como señala López Austin; es decir, existe un sacerdote- gobernante y a la vez la deidad de Quetzalcóatl. Cabe señalar de manera adicional que existe el supuesto probable de un co-gobierno, pero con la perspectiva de las mismas creencias en su deidad. Cuando surgen las discrepancias entre los grupos que configuran el Estado Tolteca, se separan los seguidores del culto a Quetzalcóatl, de los que se perfilan por Tezcatlipoca.

↳ Are leaders believed to possess supernatural powers or qualities:

– Sí

↳ Powers are associated with leadership office they assume:

– Sí

↳ Are religious leaders chosen:

– Sí

↳ Are leaders considered fallible:

– Sí

Notes: De acuerdo a la narrativa por parte de las fuentes del siglo XVI, Quetzalcóatl cometió pecados, dejando entrever su lado humano

↳ Charges of fallibility made by a political ruler:

– Sí

Notes: Se considera que sus detractores lo hacen cometer pecados

↳ Are close followers or disciples of a religious leader required to obediently and unquestionably accept the leader's pronouncements on all matters:

– Sí

Scripture

Does the religious group have scriptures:

Scripture is a generic term used to designate revered texts that are considered particularly authoritative and sacred relative to other texts. Strictly speaking, it refers to written texts, but there are also "oral scriptures" (e.g. the Vedas of India).

– Sí

Notes: En realidad se requiere de muchos estudios más; sin embargo, por las fuentes del siglo XVI se sabe que eran grupos nahuas, y de acuerdo a las evidencias materiales, como las rocas labradas, se observan elementos iconográficos que pueden referir algún tipo de escritura y elementos numéricos que representan la cuenta de años. Por ello algunos autores refieren que sólo representa "una cadena del habla"

Reference: Rossell, Cecilia. "estilo Y Escritura Ebn La Historia Tolteca Chichimeca". Desacatos. Los Códices Y La Escritura Mesoamericana 22 (2006): 65-92.

↳ Are they written:

– Sí

Notes: Esculpidas en piedra

↳ Are they oral:

– El campo lo desconoce

↳ Is there a story (or a set of stories) associated with the origin of scripture:

– El campo lo desconoce

↳ Are the scriptures alterable:

– El campo lo desconoce

↳ Are there formal institutions (i.e. institutions that are authorized by the religious community or political leaders) for interpreting the scriptures:

– El campo lo desconoce

↳ Is there a select group of people trained in transmitting the scriptures:

– El campo lo desconoce

↳ Is there a codified canon of scriptures:

– El campo lo desconoce

Architecture, Geography

Is monumental religious architecture present:

– Sí

Notes: En la ciudad prehispánica de Tula, Hidalgo, existen dos grandes plazas conocidas como Tula Grande y Tula Chico, además de una pequeña localizada en medio de ambas, denominada Plaza Charnay. En cada una de las primeras dos, se desplantan basamentos piramidales y amplios edificios. En la plaza Charnay de menor proporción, se perciben edificios también pero de mucha menor dimensión.

↳ In the average settlement, what percentage of area is taken up by all religious monuments:

– Porcentaje: 40

↳ Size of largest single religious monument, square meters:

– Metros cuadrados: 900

↳ Height of largest single religious monument, meters:

– Altura, en metros: 20

↳ Size of average monument, square meters:

– Altura, en metros: 20

↳ Height of average monument, meters:

– Altura, en metros: 20

↳ In the largest settlement, what percentage of area is taken up by all religious monuments:

– Porcentaje del área: 30

Are there different types of religious monumental architecture:

– Sí

↳ Tombs:

– Sí

Notes: Aunque el término tumba obedece a un elemento muy estructurado, en Tula han resaltado entierros dentro de cistas perfectamente delimitadas, son en realidad contadas (2) para el periodo que se está revisando

↳ Cemeteries:

– No

Notes: no existe este concepto como tal, los enterramientos con frecuencia se localizaron bajo los pisos de sus casa, como también en las cercanías. Existe sólo algunos ejemplos específicos de entierros en "tumbas", es decir con una mayor preparación al configurar un espacio delimitado.

↳ Temples:

– Sí

↳ Altars:

– Sí

↳ Devotional markers:

– No

↳ Mass gathering point [plazas, courtyard, square. Places permanently demarcated using visible objects or structures]:

– Sí

Notes: Además de las plazas, se localizan patios en las unidades habitacionales, explanadas entre los conjuntos habitacionales

↳ Other type of religious monumental architecture:

– Sí (especifique): Juegos de Pelota

Notes: Se han registrado al menos tres estructuras de este tipo

Is iconography present:

– Sí

↳ Where is iconography present [select all that apply]:

– En el hogar

– En todos los espacios públicos

Notes: En los hogares de una determinada jerarquía se localiza incluso representada en la pintura mural; mientras que en unidades habitacionales comunes se halla con mucha mayor frecuencia las rocas labradas con diferentes representaciones iconográficas

Reference: Paredes Gudiño, Blanca. *Unidades Habitacionales En Tula, Hidalgo*. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1990.

Reference: Jiménez García, Elizabeth . ""iconografía Guerrera En La Escultura De Tula"". *Revista Arqueología Mexicana*, Editorial Raíces 14, Núm. 84 (2007): 54–69.

↳ Are there distinct features in the religious group's iconography:

– Sí

↳ Eyes (stylized or not):

– Sí

↳ Supernatural beings (zoomorphic):

– Sí

↳ Supernatural beings (geomorphic):

– No

↳ Supernatural beings (anthropomorphic):

– No

↳ Supernatural beings (abstract symbol):

– No

↳ Portrayals of afterlife:

– No

↳ Aspects of doctrine (e.g. cross, trinity, Mithraic symbols):

– No

↳ Humans:

– Sí

↳ Other features of iconography:

– Sí

Notes: La utilización de elementos numéricos, y de formas que indican una expresión o sonido, denominadas vírgulas.

Are there specific sites dedicated to sacred practice or considered sacred:

– Sí

Notes: Se han reconocido al menos tres plazas grandes que constituyen una zona sagrada en sí (Tula Grande y Tula Chico) éstas comprenden edificios que fueron basamentos para colocar en la parte superior a los templos. De igual forma, presentan Juegos de Pelota. Podemos añadir el lugar denominado como El Corral, localizado al Norte de Tula Chico, que presenta una pequeña plaza, con altar central y anexo el edificio que da nombre al lugar, que consiste en una estructura compuesta, es

decir, en la parte delantera es circular.

Reference: Paredes Gudiño, Blanca. *Unidades Habitacionales En Tula, Hidalgo*. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1990.

Are sacred site oriented to environmental features:

"Environmental features" refers to features in the landscape, mountains, rivers, cardinal directions etc...

– Sí

Notes: El desplante de los sectores de Tula Grande y Tula Chico en las partes planas reconocidas como un valle que se extiende de sur a norte, son delimitadas por los Ríos Tula y Rosas, éstas mantienen una orientación en general, dirigidas al norte astronómico; mediante tal disposición, se puede apreciar a lo lejos como parte del paisaje, una elevación muy significativa denominada El Xicuco, un cerro que da el nombre a la zona arqueológica en estudio, es decir a Tollan Xicocotitlán, Tula junto al Xicuco-Jicuco-.

Are pilgrimages present:

– El campo lo desconoce

Beliefs

Burial and Afterlife

Is a spirit-body distinction present:

Answer "no" only if personhood (or consciousness) is extinguished with death of the physical body. Answering yes does not necessarily imply the existence of Cartesian mind/body dualism, merely that some element of personhood (or consciousness) survives the death of the body.

– Sí

Notes: de acuerdo a las fuentes del siglo XVI, sí, ya que se habla de que las almas de los individuos tenían un destino diferente conforme a cómo fue el tipo de muerte.

Reference: Sahagún, Bernardino de. *Historia General De Las Cosas De Nueva España*. Edited by Carlos Maria de Bustamante. Cambridge University Press, 2011. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511792885>.

Reference: Díaz del Castillo, Bernal. *Historia Verdadera De La Conquista De La Nueva España*. México: Editorial Patria, 1983.

Spirit-mind is conceived of as having qualitatively different powers or properties than other body parts:

– El campo lo desconoce

Spirit-mind is conceived of as non-material, ontologically distinct from body:

– El campo lo desconoce

↳ Other spirit-body relationship:

– El campo lo desconoce

Belief in afterlife:

– Sí

Notes: Bajo el supuesto de colocar elementos materiales que le pueden funcionar al individuo en otra vida, más allá de su muerte.

↳ Is the spatial location of the afterlife specified or described by the religious group:

– Sí

Notes: Es muy probable que si exista la creencia de otra vida posterior a la muerte, dados los restos materiales colocados como ofrendas a sus muertos, los cuales comprenden vasijas que probablemente contenían alimentos y/o bebidas, así como objetos que pudieran serles útiles. Pero destaca aún más, la presencia en determinados casos de un perro, el que de acuerdo a las fuentes del siglo XVI, señalan que acompañaban al alma del individuo en su paso para atravesar el río después de su muerte,

Reference: Valadez Azua, Raúl, Blanca Paredes Gudiño, and Bernardo Rodríguez Galicia. "Latin American Antiquity". Entierros De Perros Descubiertos En La Antigua Ciudad De Tula 10, N° 2 (1999): 180-200.

Reference: Sahagûn, Bernardino de. *Historia General De Las Cosas De Nueva España*. Edited by Carlos Maria de Bustamante. Cambridge University Press, 2011.
<https://doi.org/10.1017/cbo9780511792885>.

↳ Afterlife in specified realm of space beyond this world:

– Sí

↳ Afterlife in vaguely defined "above" space:

– No

↳ Afterlife in vaguely defined "below" space:

– No

↳ Afterlife in vaguely defined horizontal space:

– No

↳ Afterlife located in "other" space:

– Sí (específique): De acuerdo a las fuentes del siglo XVI, existe la creencia de que los grupos prehispánicos en Mesoamérica, concebían a la muerte en otras dimensiones

Reference: Paredes Gudiño, Blanca. "El Concepto De Muerte Entre Los Pobladores De La Antigua Tula". In *Iconografía Mexicana V. Vida, Muerte Y Transfiguración.. México:*

Reincarnation in this world:

– Sí

Notes: Es probable, de acuerdo a lo que señalan las fuentes del siglo XVI, por ejemplo que las almas de los guerreros se convertían en mariposas, de ahí a que estén presentes iconográficamente en Tula, en particular como el pectoral que portan los atlantes.

Are there special treatments for adherents' corpses:

– Sí

↳ Cremation:

– Sí

Notes: En ciertos casos, se observa como un tratamiento muy especial

↳ Mummification:

– No

↳ Interment:

– Sí

↳ Corpse is flexed (legs are bent or body is crouched):

– Sí

↳ Corpse is extended (lying flat on front or back):

– Sí

Notes: En ciertos casos, como una disposición especial

↳ Corpse is upright (where body is interred in standing position):

– No

↳ Corpse is interred some other way:

– Sí (especifique): Al interior de ollas globulares de gran tamaño, o también en vasijas denominadas cajetes

Notes: Conocemos hasta ahora casos muy particulares, de la práctica del entierro de niños dentro de cajetes. Sin embargo, se han localizado animales e individuos dentro de ollas globulares.

Reference: Paredes Gudiño, Blanca, José Flores, and Ernesto Valentín. "Osteología De La

Cannibalism:

– El campo lo desconoce

Notes: Se requieren estudios más completos y específicos

Exposure to elements (e.g. air drying):

– El campo lo desconoce

Feeding to animals:

– El campo lo desconoce

Secondary burial:

– Sí

Notes: Se han encontrado hallazgos de algunas partes óseas asociados a edificios, estructuras menores, a casas; por ejemplo huesos largos acomodados, o bien cráneos o extremidades adicionales a un entierro primario.

Re-treatment of corpse:

– No lo sé

Notes: Es probable que sí, dado que hemos mencionado la reutilización de ciertas partes del cuerpo, colocadas de manera adicional a un entierro primario, o bien como ofrenda arquitectónica.

Other intensive (in terms of time or resources expended) treatment of corpse :

– No

Notes: Se requiere de estudios específicos

Are co-sacrifices present in tomb/burial:

– Sí

Human sacrifices present:

– Sí

Reference: Medrano Enríquez, Angélica María. "CHILD SACRIFICE IN TULA: A BIOARCHAEOLOGICAL STUDY". *Ancient Mesoamerica* 32, , no. 1 (2021): 84-99.

Out-group humans are sacrificed:

– El campo lo desconoce

In-group humans are sacrificed:

– Sí

Notes: Es necesario revisar materiales en un estudio específico, sin embargo el sacrificio humano en Tula está relacionado con el grupo de adoradores a la deidad de Tezcatlipoca

Other humans are sacrificed:

– El campo lo desconoce

Animal co-sacrifices present:

– Sí

Notes: Existen evidencias materiales de esta práctica

Reference: valadez, Raúl, and Blanca Paredes Gudiño. "Restos De Ovis Canadiensis En El Centro De México". *Ciencia Y Desarrollo*. Conacyt XIV, núm 82 (1988): 65-75.

Reference: Valadez, Raúl, and Blanca Paredes Gudiño. "Un Entierro De Aves En La Antigua Ciudad De Tula". *Ciencia Y Desarrollo*. Conacyt XVI, núm 93 (1990): 41-48.

Are grave goods present:

– Sí

Notes: se encuentra en proceso un estudio específico de un buen número de entierros representativos de cada fase de ocupación en Tula

Reference: Paredes Gudiño, Blanca, and Dan M. Healan. "'systematic Investigations in the Core and Periphery of Ancient Tula'". *Ancient Mesoamerica Volume 32, Number 1* (2021): 100-117.
<https://doi.org/doi:10.1017/S0956536120000267>.

Reference: Paredes Gudiño, Blanca. "'evidencias De Ocupación Del Periodo Coyotlatelco En La Zona Arqueológica De Tula, Hidalgo'". *Antropología E Historia Del Occidente De México*, UNAM, 1998.

Reference: Paredes Gudiño, Blanca. "'el Occidente De México En La Conformación De La Sociedad Tolteca'". In *Tradiciones Arqueológicas*, 329-44. México: Colegio de Michoacán-Gobierno del Estado, 2004.

Personal effects:

– Sí

Notes: Son abundantes en estos grupos, dado que incluyen vasijas completas, piezas de lítica, adornos, concha, hueso y distintos tipos de rocas.

Valuable items:

– Sí

Notes: Incluso piedra verde y metales como el cobre y el oro

↳ Significant wealth (e.g. gold, jade, intensely worked objects):

– Sí

Notes: Destaca en determinados caso, piezas de oro, mientras que en otros la presencia de cobre. En algunos otros jade y turquesa

↳ Some wealth (some valuable or useful objects interred):

– Sí

Notes: piezas como el pectoral de concha , pieza probablemente de uso ceremonial, que portaban personajes especiales, como guerreros destacados. Iconográficamente se encuentran representados en "los atlantes",

↳ Other valuable/precious items interred:

– No

↳ Other grave goods:

– Sí

Notes: restos minerales

Are formal burials present:

– Sí

↳ As cenotaphs:

– No

↳ In cemetery:

– No

↳ Family tomb-crypt:

– Sí

Notes: En lo individual, existe la preparación de cistas construídas en poiedra para determinados individuos

↳ Domestic (individuals interred beneath house, or in areas used for normal domestic activities):

– Sí

Notes: Es una práctica común, el que los individuos fueran enterrados en los patios o bajo los pisos de sus casas; sin embargo, también se han localizado en cistas a manera de tumbas.

↳ Other formal burial type:

– Sí (especifique): Dentro de ollas y otro tipo de vasijas

Notes: Son ejemplos excepcionales

Supernatural Beings

Are supernatural beings present:

– Sí

Notes: Si entendemos como sobrenatural a seres que combinan elementos humanos y deidades, o al menos cualidades que los identifican, se puede señalar que sí están presentes.

Reference: López Austin, Alfredo. *Hombre-dios: Religión Y Política En El Mundo Náhuatl.* 2nd ed.. México: UNAM, 2022.

↳ A supreme high god is present:

– Sí

↳ The supreme high god is anthropomorphic:

– Sí

Notes: La deidad principal en Tula, es Quetzalcóatl. Es representado como hombre en varias de las esculturas presentes en el sitio, así como grabado en las pilastras como base del Templo de Tlahuizcalpantecuhtli, en el Edificio B.

↳ The supreme high god is a sky deity:

– No

Notes: No precisamente, pero sí una deidad asociada al mundo natural, relacionada con el viento en su advocación de Ehécatl

Reference: Florescano, Enrique. *¿cómo Se Hace Un Dios? Creación Y Recreación De Los Dioses En Mesoamérica.* México: Penguin Random House Grupo Editorial, 2016.

↳ The supreme high god is chthonic (of the underworld):

– Sí

Notes: cuando nos referimos a la introducción de deidades posteriores a la ocupación de grupos toltecas en Tula

↳ The supreme high god is fused with the monarch (king=high god):

– Sí

Notes: Existe una dualidad de hombre- sacerdote-dios

Reference: López Austin, Alfredo. *Hombre-dios: Religión Y Política En El Mundo Náhuatl.* 2nd ed.. México: UNAM, 2022.

↳ The monarch is seen as a manifestation or emanation of the high god:

– Sí

Notes: Considero que se requiere de estudios más profundos al respecto del sistema religioso imperante y de sus representantes

↳ The supreme high god is a kin relation to elites:

– Sí

Notes: Se considera que sí, puesto que hay un reconocimiento a que era un ser especial y que fue el máximo sacerdote de la antigua Tollan

↳ The supreme high god has another type of loyalty-connection to elites:

– El campo lo desconoce

↳ The supreme high god is unquestionably good:

– Sí

Notes: Quetzalcóatl era una deidad-sacerdote que hacía penitencia y ayuno, un ser que atraía las mejores cosas a su pueblo

↳ Other feature(s) of supreme high god:

– No

↳ The supreme high god has knowledge of this world:

– Sí

↳ The supreme god's knowledge is restricted to particular domain of human affairs:

– No

↳ The supreme high god's knowledge is restricted to (a) specific area(s) within the sample region:

– No

Notes: Es una deidad sumamente conocida en el ámbito Mesoamericano, que rebasa el tiempo y la distancia. Por ejemplo se le reconoce como kulkán en el área maya.

↳ The supreme high god's knowledge is unrestricted within the sample region:

– Sí

Notes: Es omnipresente en todo lugar

↳ The supreme high god's knowledge is unrestricted outside of sample region:

– Sí

↳ The supreme high god can see you everywhere normally visible (in public):

– Sí

Notes: A excepción de cuando se aísla, acorde a las fuentes del siglo XVI, para cumplir penitencias

Reference: Sahagûn, Bernardino de. *Historia General De Las Cosas De Nueva España*. Edited by Carlos Maria de Bustamante. Cambridge University Press, 2011. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511792885>.

↳ The supreme high god can see you everywhere (in the dark, at home):

– El campo lo desconoce

↳ The supreme high god can see inside heart/mind (hidden motives):

– El campo lo desconoce

↳ The supreme high god knows your basic character (personal essence):

– El campo lo desconoce

↳ The supreme high god knows what will happen to you, what you will do (future sight):

– Sí

↳ The supreme high god has other knowledge of this world:

– Sí (especifique): De acuerdo a los documentos del siglo XVI se considera a un ser sabio que por ejemplo, controlaba varias cosas de este mundo, en Tula "hacía crecer el algodón de colores"

↳ The supreme high god has deliberate causal efficacy in the world:

– No lo sé

↳ The supreme high god has indirect causal efficacy in the world:

– No lo sé

↳ The supreme high god exhibits positive emotion:

– Sí

Notes: Es un ser que no concebía el sacrificio humano

↳ The supreme high god exhibits negative emotion:

– Sí

Notes: Puede quedar manifiesto a través de transgresiones que comete, el pecado sexual con su hermana

Reference: Sahagûn, Bernardino de. *Historia General De Las Cosas De Nueva España*. Edited by Carlos Maria de Bustamante. Cambridge University Press, 2011. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511792885>.

↳ The supreme high god possesses hunger:

– No

↳ Is it permissible to worship supernatural beings other than the high god:

– Sí

Notes: Deidades como Tláloc

↳ The supreme high god possesses/exhibits some other feature:

– Sí (especifique): Poseía todos los conocimientos

↳ The supreme high god communicates with the living:

– Sí

↳ In waking, everyday life:

– Sí

↳ In dreams:

– El campo lo desconoce

↳ In trance possession:

– El campo lo desconoce

↳ Through divination practices:

– El campo lo desconoce

↳ Only through religious specialists:

– El campo lo desconoce

- ↳ Only through monarch
 - El campo lo desconoce
- ↳ Other form of communication with living:
 - El campo lo desconoce

↳ Previously human spirits are present:
– No

↳ Non-human supernatural beings are present:
– No lo sé

↳ Does the religious group possess a variety of supernatural beings:
– Sí

↳ Organized by kinship based on a family model:
– No

↳ Organized hierarchically:
– No

↳ Power of beings is domain specific:
– No lo sé

↳ Other organization for pantheon:
– No lo sé

Supernatural Monitoring

Is supernatural monitoring present:

This refers to surveillance by supernatural beings of humans' behaviour and/or thought particularly as it relates to social norms or potential norm violations.

– No

Do supernatural beings mete out punishment:

– El campo lo desconoce

Do supernatural beings bestow rewards:

– El campo lo desconoce

Messianism/Eschatology

Are messianic beliefs present:

– No

Norms and Moral Realism

Are general social norms prescribed by the religious group:

– Sí

Notes: De acuerdo a documentos del siglo XVI, es decir las fuentes proporcionadas por cronistas, si marcan una vida apacible, recta y sin sacrificios humanos por parte del culto a Quetzalcóatl.

Is there a conventional vs. moral distinction in the religious group:

– El campo lo desconoce

Practices

Membership Costs and Practices

Does membership in this religious group require celibacy (full sexual abstinence):

– Sí

Notes: Por parte de los sacerdotes relacionados con el culto a Quetzalcóatl

Does membership in this religious group require constraints on sexual activity (partial sexual abstinence):

– No lo sé

Does membership in this religious group require castration:

– El campo lo desconoce

Does membership in this religious group require fasting:

– Sí

Notes: de acuerdo a las fuentes del siglo XVI, al parecer si.

Does membership in this religious group require forgone food opportunities (taboos on desired foods):

– Sí

Notes: De igual forma, de acuerdo a las fuentes del siglo XVI, al parecer sí en determinadas ceremonias

Does membership in this religious group require permanent scarring or painful bodily alterations:

– Sí

Notes: Como parte de actividades de autosacrificio

Does membership in this religious group require painful physical positions or transitory painful wounds:

– El campo lo desconoce

Does membership in this religious group require sacrifice of adults:

"Adults" here referring to an emic or indigenous category; if that category is different from the popular Western definition of a human who is 18-years-old or older and who is legally responsible for his/her actions, then please specify that difference in the Comments/Sources: box below.

– Sí

Notes: En relación al culto de Quetzalcóatl no, pero ante el conflicto interno, y la premaxia de Tezcatlipoca sí

Does membership in this religious group require sacrifice of children:

"Children" here referring to an emic or indigenous category; if that category is different from the popular Western definition, please specify that different in the Comments/Sources: box below.

– Sí

Notes: En relación al culto a Quetzalcóatl no, pero de Tezcatlipoca sí., de esto hay evidencias materiales

Does membership in this religious group require self-sacrifice (suicide):

– Sí

Does membership in this religious group require sacrifice of property/valuable items:

– No

Does membership in this religious group require sacrifice of time (e.g., attendance at meetings or services, regular prayer, etc.):

– El campo lo desconoce

Does membership in this religious group require physical risk taking:

– El campo lo desconoce

Does membership in this religious group require accepting ethical precepts:

– Sí

Does membership in this religious group require marginalization by out-group members:

– Sí

Does membership in this religious group require participation in small-scale rituals (private, household):

– Yes

Notes: Se puede presuponer tales actividades a partir de la evidencia de altares con diferentes tipos de materiales que indican la práctica de diversos rituales

What is the average interval of time between performances (in hours):

Performances here refers to small-scale rituals.

– El campo lo desconoce

Does membership in this religious group require participation in large-scale rituals:

I.e. involving two or more households; includes large-scale “ceremonies” and “festivals.”

– El campo lo desconoce

Are extra-ritual in-group markers present:

E.g. special changes to appearance such as circumcision, tattoos, scarification, etc.

– El campo lo desconoce

Does the group employ fictive kinship terminology:

– El campo lo desconoce

Society and Institutions

Levels of Social Complexity

The society to which the religious group belongs is best characterized as (please choose one):

– Un estado

Notes: En los orígenes de Tula, se ha considerado la composición de disrintos grupos étnicos: parte de teotihuacanos que se encuentran en una relación con el área, otomíes que ya se encontraban en las inmediaciones de Tula: Posteriormente y de acuerdo a las fuentes del siglo XVI llegan a la escena de Tula los tolteca chihimeca y nonoalcas chichimecas. Por ello se hace referencia a una composición mutiétnica de la población, en la que seguramente deberían contemplarse otros individuos, con todos ellos en el apogeo de Tula, podemos referir la configuración de un Estado tolteca. Pero al mismo tiempo, queda de manifiesto la diferencia de un sistema de creencias, por lo que habrá discrepancias

entre los distintos grupos, unos bajo la tutela de su dios Quetzalcóatl, y otros inclinados a la adoración de Tezcatlipoca, por lo que habrá una disolución de ese Estado.

Welfare

Does the religious group in question provide institutionalized famine relief:

– El campo lo desconoce

Is famine relief available to the group's adherents through an institution(s) other than the religious group in question:

– El campo lo desconoce

Does the religious group in question provide institutionalized poverty relief:

– El campo lo desconoce

Is poverty relief available to the group's adherents through an institution(s) other than the religious group in question:

– El campo lo desconoce

Does the religious group in question provide institutionalized care for the elderly and infirm:

– El campo lo desconoce

Is institutionalized care for the elderly and infirm available to the group's adherents through an institution(s) other than the religious group in question:

– El campo lo desconoce

Education

Does the religious group provide formal education to its adherents:

– Sí

Is formal education available to the group's adherents through an institution(s) other than the religious group:

– El campo lo desconoce

Bureaucracy

Do the group's adherents interact with a formal bureaucracy within their group:

– El campo lo desconoce

Do the group's adherents interact with other institutional bureaucracies:

– El campo lo desconoce

Public Works

Does the religious group in question provide public food storage:

– El campo lo desconoce

Is public food storage provided to the group's adherents by an institution(s) other than the religious group in question:

– El campo lo desconoce

Does the religious group in question provide water management (irrigation, flood control):

– Sí

Notes: Es altamente probable, dado que se han localizado obras de infraestructura en arquitectura para la vivienda; por ejemplo se observa la canalización del agua a través de "Impluvia" y dirigiéndola hacia el exterior de las casas: Por otra parte se hallaron depósitos de agua. Oro ejemplo del control del agua, es la detección de campos de cultivo cercanos a los ríos, lo que demostraría que existió una probable irrigación.

Reference: Paredes Gudiño, Blanca. Unidades Habitacionales En Tula, Hidalgo.. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1990.

Is water management provided to the group's adherents by an institution(s) other than the religious group in question:

– No

Does the religious group in question provide transportation infrastructure:

– El campo lo desconoce

Is transportation infrastructure provided for the group's adherents by an institution(s) other than the religious group in question:

– El campo lo desconoce

Taxation

Does the religious group in question levy taxes or tithes:

– El campo lo desconoce

Are taxes levied on the group's adherents by an institution(s) other than the religious group in question:

– El campo lo desconoce

Enforcement

Does the religious group in question provide an institutionalized police force:

– El campo lo desconoce

Do the group's adherents interact with an institutionalized police force provided by an institution(s) other than the religious group in question:

– El campo lo desconoce

Does the religious group in question provide institutionalized judges:

– El campo lo desconoce

Do the group's adherents interact with an institutionalized judicial system provided by an institution(s) other than the religious group in question:

– El campo lo desconoce

Does the religious group in question enforce institutionalized punishment:

– El campo lo desconoce

Are the group's adherents subject to institutionalized punishment enforced by an institution(s) other than the religious group in question:

– El campo lo desconoce

Does the religious group in question have a formal legal code:

– El campo lo desconoce

Are the group's adherents subject to a formal legal code provided by institution(s) other than the religious group in question:

– El campo lo desconoce

Warfare

Does religious group in question possess an institutionalized military:

– Sí

↳ Does the religious group in question have the power to conscript:

– Sí

Notes: Es manifiesto en su iconografía

↳ Does the religious group in question maintain a full-time military corps (e.g. Swiss Guard):

– Sí

Notes: Se considera que el grupo guerrero en Tula, pertenecía a un grupo de elite

↳ Does the religious group in question maintain a standing army:

– Sí

Do the group's adherents participate in an institutionalized military provided by institution(s) other than the religious group in question:

– No

Are the group's adherents protected by or subject to an institutionalized military provided by an institution(s) other than the religious group in question:

– No

Written Language

Does the religious group in question possess its own distinct written language:

– Sí

↳ Is use of this distinct written language confined to religious professionals:

– No

Is a non-religion-specific written language available to the group's adherents through an institution(s) other than the religious group in question:

– El campo lo desconoce

Is a non-religion-specific written language used by the group's adherents through an institution(s) other than the religious group in question:

– El campo lo desconoce

Calendar

Does the religious group in question possess a formal calendar:

– Sí

Is a formal calendar provided for the group's adherents by an institution(s) other than the religious group in question:

– No

Food Production

Does the religious group in question provide food for themselves:

– Sí

Please characterize the forms/level of food production [choose all that apply]:

- Recolección
- Caza (incluyendo animales marinos)
- Pesca
- Pastoralismo
- Agricultura pequeña escala/jardines hortícolas o huertos
- Agricultura a gran escala (ej. monocultivos, sistemas de irrigación organizados)
- Otro [especifique en los comentarios]

Notes: Probables intercambios y comercio de productos

Is food provided to the group's adherents by an institution(s) other than the religious group in question:

– No

Bibliography

General References

Reference: Toltecas, Paredes Gudiño, Blanca, and Dan M. Healan. "systematic Investigations in the Core and Periphery of Ancient Tula". *Ancient Mesoamerica* Volume 32, Number 1 (2021): 100-117. <https://doi.org/doi:10.1017/S0956536120000267>.

Reference: Toltecas, Healan, Dan M., Robert H. Cobean, and Robert T. Bowshe. "revised Chronology and Settlement History of Tula and the Tula Region". *Ancient Mesoamerica* Volume 32, Number 1 (2021): 165-86. <https://doi.org/10.1017/S095653612000022X>.

Reference: Toltecas, Mastache, Guadalupe, Dan M. Healan, and Robert H. Cobean. "four Hundred Years of Settlement and Cultural Continuity in Epiclassic and Early Postclassic Tula". In *The Art of Urbanism: How Mesoamerican Kingdoms Represented in Architecture Themselves and Imagery*. Washington D.C.: William Fasch and Leonardo López Luján, 2009.

Reference: Toltecas, Paredes Gudiño, Blanca. *Unidades Habitacionales En Tula, Hidalgo*. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1990.

Reference: Toltecas, Healan, Dan M.. "The Archaeology of Tula, Hidalgo, Mexico" 20, no. 1 (August 12, 2011). <https://doi.org/10.1007/s10814-011-9052-3>.

Reference: Toltecas, Healan, Dan M., ed.. *Tula of the Toltecs. Excavations and Survey*. Edited by Dan M. Healan. Iowa City: University of Iowa press, 1989.

Reference: Toltecas, Jiménez Moreno, Wigberto. "tula Y Los Toltecas, Según Las Fuentes Históricas". *Revista Mexicana De Estudios Antropológicos* Vol.5 (1941): 79–83.

Reference: Toltecas, Nicholson, Henry B.. *Topiltzin Quetzalcoatl. The Once and Future Lord of the Toltecs*. Colorado: University Press of Colorado, 2001.

Reference: Toltecas, Yadeum Angulo, Juan. *El Estado Y La Ciudad. El Caso De Tula, Hgo.*. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1975.

Reference: Toltecas, Stoutamire, James W. . *Trend Surface Analysis of Survey Data Tula, Mexico*. PH.D. Dissertation. Columbia: University of Missouri, 1975.

Reference: Toltecas, Nalda Hernández, Enrique . "militarización Y Migraciones En El Postclásico (900-1200 D.c.)". *Arqueología Mexicana* 49 (2001): 20–29.

Entry/Answer References

Reference: Sí, Díaz del Castillo, Bernal. *Historia Verdadera De La Conquista De La Nueva España*. México: Editorial Patria, 1983.

Reference: Sí, López Austin, Alfredo. *Hombre-dios: Religión Y Política En El Mundo Náhuatl*. 2nd ed.. México: UNAM, 2022. ,

Reference: No, Florescano, Enrique. *¿cómo Se Hace Un Dios? Creación Y Recreación De Los Dioses En Mesoamérica*. México: Penguin Random House Grupo Editorial, 2016. ,

Reference: URL de la Fuente 1:

https://historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/000/000_04_01_AnalesCuauhtitlan.pdf, Descripción de la Fuente 1: Una obra histórica del siglo XV, manuscrito que incluye los Anales y la Leyenda de los Soles, Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, Kirchhoff, Paul, Lina Odena, and Luis Reyes García. *Historia Tolteca-chichimeca*. México: INAH, 1976.

Reference: Sí, Sahagún, Bernardino de. *Historia General De Las Cosas De Nueva España*. Edited by Carlos Maria de Bustamante. Cambridge University Press, 2011. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511792885>. , , , ,

Reference: *En el hogar, En todos los espacios públicos*, Paredes Gudiño, Blanca. *Unidades Habitacionales En Tula, Hidalgo*. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1990. , ,

Reference: Sí, Valadez Azua, Raúl, Blanca Paredes Gudiño, and Bernardo Rodríguez Galicia. "Latin American Antiquity". *Entierros De Perros Descubiertos En La Antigua Ciudad De Tula* 10, N° 2 (1999): 180–200.

Reference: Sí (especifique): De acuerdo a las fuentes del siglo XVI, existe la creencia de que los grupos prehispánicos en Mesoamérica, concebían a la muerte en otras dimensiones, Paredes Gudiño, Blanca. "El Concepto De Muerte Entre Los Pobladores De La Antigua Tula". In *Iconografía Mexicana V. Vida, Muerte Y Transfiguración*. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2004.

Reference: Sí (especifique): Al interior de ollas globulares de gran tamaño, o también en vasijas

denominadas cajetes, Paredes Gudiño, Blanca, José Flores, and Ernesto Valentín. "Osteología De La Colección Del Proyecto Tula (1980-1982)". *Revista Mexicana De Estudios Antropológicos* XXXIV:2 (1988): 459-89.

Reference: Sí, Valadez, Raúl, and Blanca Paredes Gudiño. "Restos De Ovis Canadensis En El Centro De México". *Ciencia Y Desarrollo. Conacyt XIV*, núm 82 (1988): 65-75.

Reference: Sí, Valadez, Raúl, and Blanca Paredes Gudiño. "Un Entierro De Aves En La Antigua Ciudad De Tula". *Ciencia Y Desarrollo. Conacyt XVI*, núm 93 (1990): 41-48.

Reference: Fuente 1: Healan, Dan M. (ed.) *Tula of the Toltecs. Excavations and Survey*. University of Iowa Press, 1989., Fuente 2: Paredes Gudiño, Blanca. *Unidades habitacionales en Tula, Hidalgo. Colección Científica n° 210*, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1990., Fuente 3: Jiménez Moreno, Wigberto. "Tula y los toltecas, según las fuentes históricas", *Revista Mexicana de Estudios Antropológicos*, vol. V, SMA, 79-83, México. 1941, Acosta, Jorge R.. "La Ciudad De Quetzalcóatl". *Cuadernos Americanos V. 2* (1942): 121-31.

Reference: Fuente 1: Healan, Dan M. (ed.) *Tula of the Toltecs. Excavations and Survey*. University of Iowa Press, 1989., Fuente 2: Paredes Gudiño, Blanca. *Unidades habitacionales en Tula, Hidalgo. Colección Científica n° 210*, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1990., Fuente 3: Jiménez Moreno, Wigberto. "Tula y los toltecas, según las fuentes históricas", *Revista Mexicana de Estudios Antropológicos*, vol. V, SMA, 79-83, México. 1941, Acosta, Jorge R.. "Interpretación De Algunos De Los Datos Obtenidos En Tula, Hidalgo, Relativos a La Época Tolteca". *Revista Mexicana De Estudios Antropológicos XIV*, núm. 2 (1957): 75-110.

Reference: Fuente 1: Healan, Dan M. (ed.) *Tula of the Toltecs. Excavations and Survey*. University of Iowa Press, 1989., Fuente 2: Paredes Gudiño, Blanca. *Unidades habitacionales en Tula, Hidalgo. Colección Científica n° 210*, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1990., Fuente 3: Jiménez Moreno, Wigberto. "Tula y los toltecas, según las fuentes históricas", *Revista Mexicana de Estudios Antropológicos*, vol. V, SMA, 79-83, México. 1941, Davies, Nigel B.. *The Toltecs. Untill the Fall of Tula*. University of Oklahoma: Norman Press, 1977.

Reference: Fuente 1: Healan, Dan M. (ed.) *Tula of the Toltecs. Excavations and Survey*. University of Iowa Press, 1989., Fuente 2: Paredes Gudiño, Blanca. *Unidades habitacionales en Tula, Hidalgo. Colección Científica n° 210*, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1990., Fuente 3: Jiménez Moreno, Wigberto. "Tula y los toltecas, según las fuentes históricas", *Revista Mexicana de Estudios Antropológicos*, vol. V, SMA, 79-83, México. 1941, Nicholson, Henry B.. *Topiltzin Quetzalcoatl. The Once and Future Lord of the Toltecs*. Colorado: University Press of Colorado, 2001.

Reference: Fuente 1: Healan, Dan M. (ed.) *Tula of the Toltecs. Excavations and Survey*. University of Iowa Press, 1989., Fuente 2: Paredes Gudiño, Blanca. *Unidades habitacionales en Tula, Hidalgo. Colección Científica n° 210*, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1990., Fuente 3: Jiménez Moreno, Wigberto. "Tula y los toltecas, según las fuentes históricas", *Revista Mexicana de Estudios Antropológicos*, vol. V, SMA, 79-83, México. 1941, Diehl, Richard A.. *Tula: The Toltec Capital of Ancient Mexico*. New York: Thames and Hudson Inc., 1983.

Reference: Fuente 1: Davies, Nigel "Mixcoatl:Man and God", *Actas del 42 Congreso Internacional de Americanistas V. 6* (1979): 19-26, Fuente 2: Jiménez Moreno, Wigberto. "¿Religión o religiones mesoamericanas?". *XXXVIII Congreso Internacional de Americanistas, Stuttgart, Vo. 3:* (1968): 201-206, Fuente 3: Jiménez Moreno, Wigberto. " Síntesis de la historia pretolteca de Mesoamérica", *Esplendor del México Antiguo, Investigaciones Antropológicas de México, Tomo II*, 1977: 1019-1108., Nicholson, Henry B.. "the Birth of Smoking Mirror". *Archaeology*, 1954. ,

Reference: Sí, Acosta, Jorge R.. "la Pirámide De El Corral De Tula, Hgo.". *Proyecto Tula (1a Parte) N° 15* (1974): 27-49.

Reference: Sí, Paredes Gudiño, Blanca, and Dan M. Healan. "systematic Investigations in the Core and

Periphery of Ancient Tula". *Ancient Mesoamerica* Volume 32, Number 1 (2021): 100-117.
<https://doi.org/doi:10.1017/S0956536120000267>.

Reference: Sí, Florescano, Enrique. "El Mito De Quetzalcóatl" 24, no. 40 (December 14, 1992).
<https://doi.org/10.36901/allpanchis.v24i40.794>.

Reference: Sí, Graulich, Michel. *Quetzalcóatl Y El Espejismo De Tollan*. Bélgica: Instituut voor Amerikanistiek, 1988.

Reference: Sí, Barlow, R. H.. "Códice Chimalpopoca. Anales De Cuauhtitlán Y Leyenda De Los Soles" 27, no. 3 (August 1, 1947). <https://doi.org/10.1215/00182168-27.3.520>.

Reference: Sí, Medrano Enríquez, Angélica María. "CHILD SACRIFICE IN TULA: A BIOARCHAEOLOGICAL STUDY". *Ancient Mesoamerica* 32, , no. 1 (2021): 84-99. , ,

Reference: Fuente 1: Davies, Nigel "Mixcoatl: Man and God", *Actas del 42 Congreso Internacional de Americanistas* V. 6 (1979): 19-26, Fuente 2: Jiménez Moreno, Wigberto. "¿Religión o religiones mesoamericanas?". *XXXVIII Congreso Internacional de Americanistas, Stuttgart*, Vo. 3: (1968): 201-206, Fuente 3: Jiménez Moreno, Wigberto. " Síntesis de la historia pretolteca de Mesoamérica", *Esplendor del México Antiguo, Investigaciones Antropológicas de México*, Tomo II, 1977: 1019-1108., Olivier, Guilhem. *Tezcatlipoca. Burlas Y Metamorfosis De Un Dios Azteca*. México: Fondo de Cultura Económica, 2004.

Reference: Sí, Rossell, Cecilia. "'estilo Y Escritura Ebn La Historia Tolteca Chichimeca'". *Desacatos. Los Códices Y La Escritura Mesoamericana* 22 (2006): 65-92.

Reference: Sí, Paredes Gudiño, Blanca. "'evidencias De Ocupación Del Periodo Coyotlatelco En La Zona Arqueológica De Tula, Hidalgo'". *Antropología E Historia Del Occidente De México*, UNAM, 1998.

Reference: Sí, Paredes Gudiño, Blanca. "'el Occidente De México En La Conformación De La Sociedad Tolteca'". In *Tradiciones Arqueológicas*, 329-44. México: Colegio de Michoacán-Gobierno del Estado, 2004.

Reference: En el hogar, En todos los espacios públicos, Jiménez García, Elizabeth . "'iconografía Guerrera En La Escultura De Tula'". *Revista Arqueología Mexicana*, Editorial Raíces 14, Núm. 84 (2007): 54-69.